

11-12 YOSHLI O'QUVCHILARNI JISMONIY RIVOJLANTIRISHIDA YUGURISH, SAKRASH VOSITALARINI QO'LLASH

Hakimov Anvar Tuymuratovich.

Navoiy davlat pedagogika instituti Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarni nazariyasi yo'nalishi 2-kurs magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqolada 11-12 yoshli o'quvchilarni jismoniy rivojlantirishida yugurish, sakrash vositalarini qo'llash haqida hamda yugurish, sakrash sport turlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Yugurish, sakrash, boshlang'ich sinf, qo'llash, yengil atletika, jismoniy tarbiya.

Yugurish (sportda) — yengil atletika turi. Yugurish barcha sport turlari musobaqalari va mashg'ulotlari tarkibiga kirgan. Olimpiada o'yinlarida Yugurish bo'yicha qisqa masofa (100, 200, 400 m), o'rta masofa (800, 1500 m), uzoq masofa (3000, 5000, 10000 m), marafon (42 km 195 m), estafeta (4x100, 4x400 m), to'siqlar osha Yugurish (100, 110, 400 m), g'ovlar osha Yugurish (3000 m), yettikurash (100 m ga to'siqlar osha Yugurish, 200, 800 m), o'nkurash (100, 400, 1500 m, 110 m ga to'siqlar osha Yugurish.) va zamonaviy beshkurash (4000 m) da musobaqalar o'tkaziladi. Shuningdek, yengil atletika musobaqalarida mavqeiga qarab boshqa masofalarda ham Yugurish poygalari tashkil etiladi.

Sakrash - yengil atletikaning bir turi hisoblanadi. Sakrashning vertikal va gorizontal turlari mavjud. Vertikal sakrashga balandlikka sakrash va shest bilan sakrash kirsas, gorizontal sakrash esa uzunlikka sakrash va uch karrali sakrash turlarini o'z ichiga oladi. Sakrashning bu turlari Olimpiada o'yinlariga kiradi.

Uzunlikka sakrash - sportchilardan sakrash va sprint sifatlarni talab qiladi. Bu sport turi qadimiy Olimpiya o'yinlari qatoriga kirgan. Hozirgi Olimpiya o'yinlari qatoriga ham kiritilgan (erkaklar uchun 1896-yildan, ayollar uchun 1948-yildan). Ko'pkurash tarkibiga kiradi.

O'yin qoidalari. Atletning vazifasi - uzoqroq masofaga sakrashdir. Birinchi bo'lib atletlar yugurib keladilar, so'ngra bir oyoqlari bilan maxsus doskadan itarilib, sakraydilar. Itarilish doskasidan qo'nish chuqurligining burchagigacha bo'lgan masofa kamida 10 metr bo'lishi kerak. Sakrash to'rtta fazadan iboratdir: yugurish, itarilish, uchish va qo'nish.

Balandlikka sakrash qishki va yozgi o'yinlarda o'tkaziladi. Erkaklar uchun 1896-yildan, ayollar uchun 1928-yildan Olimpiya o'yinlari safiga kiritilgan. Beshta fazadan iborat: yugurish, itarilishga tayyorgarlik, itarilish, plankadan o'tish va qo'nish.

O'yin qoidalari. Balandlikka sakrash musobaqalari sakrash va qo'nish uchun moslashgan sektorlarda o'tkaziladi. Sportchiga boshlang'ich etapda va finalda har bir balandlikda uchta harakat beriladi. Agar sportchi biror bir balandlikda sakrashdan bosh tortsa, uning uchta harakati olinib tashlanadi. Agarda u ma'lum bir balandlikka sakrashda 1 yoki 2 marotaba xato qilsa, yana sakrashdan bosh tortib qolgan harakatlarini keying sakrashga olib qo'yishi mumkin. Sportchi o'zi hohlagan balandlikdan sakrashi mumkin, ammo u hakamlarga oldindan xabar berib qo'ygan bo'lishi kerak.

Shest bilan sakrash – Olimpiya o'yinlari qatoriga kiradi (erkaklar uchun 1896-yildan, ayollar uchun 2000-yildan).

O'yin qoidalari. Shest bilan sakrash musobaqalari sakrash va qo'nish uchun moslashgan sektorlarda o'tkaziladi. Sportchiga boshlang'ich etapda va finalda har bir balandlikda uchta harakat beriladi. Balandlikning oshishi hakamlar tomonidan belgilanadi va u kamida 5 smni tashkil etishi kerak.

Uchtali sakrash – Yengil atletikaning programmalaridan biridir. U Olimpiya o'yinlarida 1896-yildan beri o'tkaziladi. Sportchi maxsus sektordan yugurib kelib, brusokga yetib kelgandan keyin undan itarilib sakraydi. Sakrash 3 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda – sakrashni amalga oshirayotganda brusokka qaysi oyog'i bilan birinchi sakragan bo'lsa, huddi o'sha oyog'i bilan brusokdan qumga sakrashni

amalgama oshirishi kerak. 2-boshqich qadam deyiladi, bunda yerga boshqa oyog' bilan teyish kerak. Ohirgi bosqich esa qumga sakrab tushishdir.

Yengil atletik turlarning texnikasini o'rgatish va uni takomillashtirish-trenirovka propessining tarkibiy qismidir. Yengil atletika ayrim turlari texnikasini o'rgatish metodikasining umumiy asoslari qo'yida bayon etilgan. Ulardan eng muhimlari o'rganilayotgan texnika to'g'risida tassavvur hosil qilishning, to'g'ri harakat qilish va to'g'ri faoliyat ko'rsatishni amalda bilishning, bajara olishni baholay olishning, xatolarni aniqlash va ularni tuzatishning metodlari va vositalaridir. O'rgatish uslublari. Sport texnikasini o'rgatish uchun o'qituvchi uchta asosiy uslubdan foydalanadi: tushuntirish, ko'rsatish va bevosita (jismoniy) yordam bu metodlarning asosiy vazifasi to'g'ri harakat tassavurini hosil qilish, harakatni bilib olishga yordam berish, xatolarni ko'rsatish va ularni tuzatishdir. Sport texnikasini o'rgatish uslublarning har qaysi, o'zining ijobiy tomonlari borligiga qaramasdan, tez va samarali o'rgatishni to'la to'kis ta'minlay olmaydi. Shuning uchun amalda hamma metodlar ayrim-ayrim ham, bir vaqtning o'zida birga ham qo'llanadi. Masalan, o'qituvchi kerakli harakatni tushuntirayotib, bir vaqtning o'zida ko'rsatadi ham, o'qituvchi faoliyatini tuzatayotib, shu bilan birga qanday tuzatish kerakligini aytib ham beradi. qo'yida ko'rsatilgan uslublarni qulayroq bayon qilish uchun, ular alohida-alohida tasvirlangan. So'z uslubi va undan foydalanish. Sport texnikasini o'rgatishda so'zning roli juda katta. Lekin so'z bilan murakkab faoliyat haqida harakat tezligi xaqida, qancha kuch sarflash haqida, inertsiya momentlari va boshqalar haqida tassavvur hosil qilish qiyin. Asosiy ro'l o'ynaydigani-amaliy mashg'ulotlar vaqtidagi tushuntirishdir. Bunda o'qituvchi u yoki bu harakatni bajarishga intiladi, keyin ko'rsatma olib kerakli harakatni qayta bajarishga o'rinib ko'radi va hakazo. Ko'p so'zli, uzundan-uzoq tushuntirishdan qochish kerak. Tushuntirishda ildamlab ketib qolmay o'rgatishning ayni paytida nima kerak bo'lsa, shu narsa to'g'risida gapirish kerak. o'rgatish boshlarida qisqa, aniq tushuntirish kerak. Sport texnikasini o'zlashtira borgan sari tushuntirish tobora ko'proq detalarni o'z ichiga olib, yanada chuqurroq bo'la boradi. Oddiy tushuntirish bilan birga,

obrazli tushuntirish ham qo'llanadi. Bunda o'quvchiga tanish bo'lgan obraz va tasavvurlardan foydalaniladi. Masalan, yugurib kelib balandlikka «perekednoy» usuli bilan sakrashni o'rgatish paytida ko'pgina o'quvchilar plavka ustidan gorizontol holatga o'tishni bilib olishlari juda qiyin bo'ladi. Bu qiyinchilikni engish uchun mana bunday obrazli tushuntirish qo'llanadi: «Siz o'tadigan plankani baland gimnastik stol, sakrab uning ustiga qorin bilan etib olish kerak, deb faraz qiling». Masalan yurish va yugurishda odatda sanoq kerakli ritmda bajariladigan boshqa tovush signallari yordamida ritm o'rgatiladi. Ko'rsatish uslubi va undan foydalanish. Sport texnikasini o'rgatishda namuna ko'rsatish muhim rol o'ynaydi. Ko'rsatilayotgani kuzatib, o'quvchi sport texnikasining yaxlit ko'rinishini qamrab olishga, ijrochining oson yoki qiyinligi va boshqa ko'p narsalar to'g'risida tasavvur hosil qilishi mumkin. o'rgatishda ko'rsatishning muhim roli ana shundagi namoyish qilayotgan texnikasi ko'z bilan ko'rganda, u o'quvchilar ongida eng ob'ektiv aks etadi, harakat haqida bo'lgan tasavvur to'g'ri bo'ladi. Odatda mashqni trener yoki texnikasi yaxshi sportchi ko'rsatadi. Shuningdek, kinofilmlar, kinogrammalar, plankalar, fotosuratlar, rasmlar, maketlar namoyish qilishi kerak. Texnikaning detallari to'g'risida to'g'ri tasavvur hosil qilish uchun, o'qituvchi ko'pgina alohida elementlarni ko'rsatib beradi. Masalan. snaryadni qanday ushlashni yoki yadro itkitishda panjalarning eng oxirgi harakatini yoki tepsinish joyiga oyoq tagi qanday qo'yilishini va shu kabilarni alohida-alohida ko'rsatadi. Sport texnikasini namoyish qilishda harakatning tez bo'lishi ko'rib idrok qilib olishni qiyinlashtiradi. Ba'zan, masalan, disk nayza uloqtirish va yadro irg'itishda o'qituvchi sekinlashtirib ko'rsatishdan foydalanishi mumkin. Juda murakkab yengil atletika turlaridagi ayrim elementlarni joydan turib ko'rsatish yengilroq. Masalan, turnikda, xalqalarda osilib turib, uzunlikka (qaychi).

Xulosa qilib aytganda 11-12 yoshli o'quvchilarni jismoniy rivojlantirishida yugurish, sakrash vositalarini qo'llash ahamiyati juda katta va foydalidir. Chunki yangi rivojlantirishlanayotgan organizmlarni yaxshi

rivojlantirishida, o'quvchilarning chiniqishida, jismonan sog'lom barkamol avlodni tarbiyalash katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz.
2. Jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi. Darslik, tarjima . T. 1962 y.
3. T. Usmanxo'jayev. Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya, . T., "O'qituvchi", 1996.